

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

4-SON 1(8)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №4
Vol.1, Iss.4, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zayniddinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Rasulov Akbarali Maxamatovich, Ibroximov Nodirbek Ikromjonovich, To‘xtasinov Azamat G‘ofurovich, NOYOB MIS METALL KLASTERLARINING GEOMETRIK TUZILISHINI KOMPYUTER EKSPERIMENTI ORQALI TADQIQ ETISH	7-11
Далиев Бахтиёр Сирожидинович, Решение уравнения Абеля методом оптимальных квадратурных формул	12-15
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Tartiblangan statistikalarda baholarni topish usullari	16-21
Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO‘QIMASI TARKIBIDAGI IP XUSUSIYATLARI VA DEFORMATSIYAGA TA’SIRI	22-27
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING ATMOSFERADA TARQALISHI MASALASINI YUQORI TARTIBLI APPROKSIMATSIYANI QO‘LLAGAN HOLDA UNI SONLI YECHISH ALGORITMI	28-37
Maniyozov Oybek Azatboyevich, NAVIER-STOKES TENGLAMASINI KLASSIK HAMDA KLASSIK BO‘LMAGAN YECHIMLARINI VA UNING O‘ZIGA XOSLIGI	38-44
Tillavoldiyev Azizbek Otalebek o‘g‘li, Tibbiy tasvirlarda reprezentativ psevdooobyektlarni segmentatsiyalash algoritmi	45-51
Fayziev Shavkat Ismatovich, Karimov Sherzod Sobirjonovich, Muxtarov Alisher Muxtorovich, DDoS hujumlarni aniqlashda neyron tarmoqlarga asoslangan gibrid modellarni ishlab chiqish	52-58
Rasulmuxamedov Maxamadaziz Maxamadaminovich, Shukurova Shohsanam Bahridin qizi, Mirzaeva Zamira Maxamadazizovna, MURAKKAB SHAKLLI, HAJMLI JISMLARNING ELASTOPLASTIK DEFORMATSIYASINING MATEMATIK MODELLARINI QURISH	59-63
Uzakov B.M., Melikuziyev M.R., TARELKALI TURDAGI REKTIFIKATSIYA KOLONNANING HARORAT KO‘RSATKICHLARINI MOSLASHUVCHAN BOSHQARISH	64-72
Порубай Оксана Витальевна, Эволюционные алгоритмы в задачах оптимизации режимов работы региональных энергосистем	73-77
Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO‘QIMA TASVIRLARINI ANIQLASH VA RAQAMLI ISHLOV BERISH USULLARI	78-81
Нурдинова Разияхон Абдихаликовна, ПОЛУПРОВОДНИКИ КАК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОГЕНЕРАТОРОВ В МЕДИЦИНЕ	82-85
Мовлонов Пахловон Ибрагимович, ДЕГРАДАЦИЯ СЭ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА И ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ	86-90
Севинов Жасур Усманович, Темербекова Барнохон Маратовна, Мамазаров Улугбек Бахтиёр угли, Бекимбетов Баходир Маратович, Синтез методов цифровой регистрации в системах сбора и обработки измерительной информации для обеспечения достоверности в информационно-управляющих системах	91-96
O.S.Rayimdjonova, ISSIQLIK VA OPTOELEKTRON O‘ZGARTIRGICHLARNING ASOSIY TAVSIFLARI VA UMUMIY MASALALARI	97-100
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, ATMOSFERANING CHEGARAVIY QATLAMIDA GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING TARQALISHI MASALASINI O‘ZGARUVCHILARNI ALMASHTIRISH USULI YORDAMIDA IFODALASH VA UNING SONLI YECHISH ALGORITMI	101-107
Акбаров Давлатали Егиталиевич, Акбаров Умматали Йигиталиевич, Кучкоров Мавзуржон Хурсанбоевич, Умаров Шухратжон Азизжонович, РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИММЕТРИЧНОГО БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СЕТИ ФЕЙСТЕЛЯ ПО КРИПТОСТОЙКИМИ БАЗОВЫМИ ТАБЛИЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ	108-113
Xolmatov Abrorjon Alisher o‘g‘li, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, MAZUTNI REKTIFIKATSIYALASH QURILMALARINING VAKUUM YARATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	114-125
Goipova Xumora Qobiljon qizi, Dasturiy ta‘minotdagi xatolarni avtomatik topish va tuzatish uchun o‘qitiladigan algoritmlar	126-129
Xudoykulov Z.T., Xudoynazarov U.U., YETARLI GOMOMORFIK SHIFRLASH ALGORITMLARI YORDAMIDA AXBOROTNI KRIPTOGRAFIK HIMOYALASH	130-135
Калашников Виталий Алексеевич, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ В МЕЖДУРЯДЬЯ ХЛОПЧАТНИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ШАРНИРНО-ПОЛОЗОВИДНОГО СОШНИКА	136-143
Ermatova Zarina Qaxramonovna, To‘qimachilik sanoatida Linter qurilmalarining ahamiyatini o‘rganish va kuzatish	144-146
Tolipov Nodirjon Isaqovich, Madibragimova Iroda Mukhamedovna, ON A NON-CORRECT PROBLEM FOR A BIHARMONIC EQUATION IN A SEMICIRCLE	147-151
Xudoykulov Zarif Turakulovich, Qozoqova To‘xtajon Qaxramon qizi, PRESENT YENGIL VAZNLI KRIPTOGRAFIK ALGORITMINING TAHLILI	152-157
D.S.Yaxshibayev, A.H.Usmonov, Yer osti sizot suvlari sathi o‘zgarishini matematik modellashtirish va sonli tadbiq qilish	158-162

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Tojimatov Dostonbek Xomidjon o'g'li, KIBERRAZVEDKA AMALIYOTIDA IOC, LOG VA DARK WEB MONITORING MA'LUMOTLARINING INTELLEKTUAL INTEGRATSIYASIGA ASOSLANGAN KIBERTAHDIDLARNI ERTA ANIQLASH MODELI	163-167
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, MATNLI MA'LUMOTLARNI YASHIRIN UZATISHDA STEGANOGRAFIK USULLARDAN FOYDALANISH	168-172
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, LSTM MODELI ASOSIDA OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI BASHORATLASH	173-177
Erejevov Keulimjay Kaymatdinovich, SHAXSNI OVOZI ORQALI IDENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	178-183
Muxtarov Ya., Obilov H., OPERATOR USULI YORDAMIDA O'ZGARMAS KOEFFITSIENTLI CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR SISTEMASINI INTEGRALLASH	184-188
Tillaboev Muxiddinjon, PILLANI NAMLIGINI O'LCHISHNING OPTOELEKTRON QURILMASI	189-192
Atajonova Saidakhon Boratalievna, Khasanova Makhinur Yuldashbayevna, INTEGRATION OF HYBRID SYSTEM ANALYSIS METHODS TO IMPROVE DECISION-MAKING EFFICIENCY	193-196
Зулунув Равшанбек Мамагович, ТЕХНОЛОГИИ ROBOTIC PROCESS AUTOMATION В МЕДИЦИНЕ	197-200
Aliyev Ibratjon Xatamovich, Bilolov Inomjon Uktamovich, CREATING A MODEL OF THE FALL OF SOLAR ENERGY IN CERTAIN COORDINATES	201-204
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasidiqovich, RDB TOKARLIK DASTGOHIDA ISHLOV BERISH JARAYONINING MATEMATIK MODELINI YARATISH	205-209
Абдуллаев Темурбек Маруфжонович, Козлов Александр Павлович, Разработка интеллектуальной системы управления освещением на основе IoT - технологий	210-219
O'rinboevyev Johongir Kalbay o'g'li, Nugmanova Mavluda Avaz qizi, KLASSTERLASH USULLARI YORDAMIDA NUTQNI AVTOMATIK SEGMENTATSIYALASH	220-225
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, 5G TARMOQLARIDA MASSIVE MIMO TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISHNING TAHLILI	226-232
Bozarov Baxromjon Ilxomovich, Fure almashtirishlarini taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formulalar	233-235
Xusanova Moxira Qurbonaliyevna, TARMOQ QURILMALARIDA DEMILITARIZATSIYALANGAN ZONA (DMZ) NI SOZLASH ORQALI XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH	236-239
Ravshan Indiaminov, Sulton Khakberdiyev, INTERACTION BETWEEN MAGNETIC FIELDS AND THIN SHELLS	240-244
Muradov Muhammad Murod o'g'li, Mobil aloqa tayanch stansiyalarini qayta tiklanuvchan energiya ta'minot manbalaridan foydalangan holda energiya bilan ta'minlash xususiyatlari	245-250
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI MLP MODELIDA OPTIMALLASHTIRISH	251-255
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Azizov IskandarAbdusalim ugli, Ismoilzhonov Abdullokh Farrukhbk ugli, THE USE OF BIG DATA IN THE DIGITAL ECONOMY	256-260
Abduraimov Dostonbek Egamnazar o'g'li, ELASTIKLIK NAZARIYASI MASALASIGA LIBMAN TIPIDAGI ITERATSION USULNI QO'LLASHNING MATEMATIK MODELI	261-266
Мамадалиев Фозилжон Абдуллаевич, Новый подход составления математической модели для определения параметров торможения автомобиля в экстремальных условиях эксплуатации	267-269
Nasriddinov Otadavlat Usubjonovich, FIZIK MASALALARNI MATEMATIK PAKETLAR YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	270-272
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Ro'zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o'g'li, AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMI SIMSIZ SENSOR TARMOG'IDA MA'LUMOTLARNI UZATISH	273-278
Shamsiyeva Xabiba Gafurovna, VIDEO MA'LUMOTLARGA ISHLOV BERISH VA KOMPYUTERLI KO'RISH ALGORITMLARINING APPARAT DASTURIY MAJMUI	279-284
Atajonov Muhiddin Odiljonovich, AVTONOM FOTOELEKTRIK MODULNI MODELLASHTIRISH	285-288
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, NANOKATALIZATOR OLIH TEXNOLOGIYASIDA "NAVBAHOR" BENTONITINI QURITISH VA KUYDIRISH JARAYONLARINING TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI	289-293
Umarov Shukhratjon, Rakhmonov Ozodbek, ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SECURITY AVAILABLE IN 4G AND 5G MOBILE COMMUNICATION NETWORKS	294-297
Soliyev Bahromjon Nabijonovich, Elektron tijorat savdolarini dasturiy yondashuvi tahlilida metodlar, matematik model va amaliy ko'rsatkichlar	298-302
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, SINFLAR ORASIDAGI MASOFA, QAROR QABUL QILISH QOIDASI VA AJRATISH FUNKSIYASI	303-305

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich, Khudoyberdieva Muxayyoxon Zoirjon qizi, Abdubannabov Mo'ydinjon Iqboljon o'g'li, Ergasheva Gulruksor Qobiljon qizi, Tohirjonova Zahro Shovkatjon qizi, Mamasodiqov Shohjahon, CHARACTERIZATION OF PHOTOLUMINESCENCE SPECTRUM OF CHALCOGENIDE CADMIUM-BASED SEMICONDUCTOR POLYCRYSTALLINE FILMS	306-315
Sharibayev Nosirjon Yusupjanovich, Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINI REAL VAQT REJIMIDA ANIQLANGAN NUQSONLARNI TAHLIL QILISH	316-320
Эргашев Отабек Мирзапулатович, Асомиддинов Бекзод, СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	321-326
Djurayev Sherzod Sobirjonovich, Ermatova Zarina Qaxramonovna, YANGI KONSTRUKSIYADAGI MULTISIKLON QURILMASINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	327-331
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, "NAVBAHOR" BENTONITINING MODIFIKATSIYALANGAN NAMUNASINI O'YUCH EMMda QIZDIRISH HARORATIGA QARAB TEKSTURA XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHI	332-337
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, SINOV YORDAMIDA TRIKOTAJ MAXSULOTLARINI SHAKL SAQLASH VA DEFORMATSIYALANISH JARAYONLARINI MONITORINGI	338-343
Muminov Kamolkhon Ziyodjon o'g'li, Artificial Intelligence in Cybersecurity, Revolutionizing Threat Detection and Response Systems	344-347
Тажибаев Илхом Бахтиёрович, ОБРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В РАДИОЧАСТОТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	348-351
Karimov Sardor Ilhom ugli, Sotvoldiyeva Dildora Botirjon qizi, Karimova Barnokhon Ibrahimjon qizi, COMPARISON OF MULTISERVICE REMOTE SENSING DATA FOR VEGETATION INDEX ANALYSIS	352-354
Abdurasulova Dilnoza Botirali kizi, PNEUMATIC AND HYDRAULIC TECHNICAL TOOLS OF AUTOMATION	355-359
Абдукадиров Бахтиёр Абдувахитович, СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ ВЕСОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДАННЫХ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ	360-365
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, IJTIMOYI TARMOQLARDA ELEKTRON MATNLI MA'LUMOTLARNI TASNIFLASHNING NEYRON-NORAVSHAN ALGORITMI	366-370
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon og'li, Muxtoriddinov Muhammadyusuf Temirxon o'g'li, REGIONS APPLICATIONS SYSTEMS RECOGNITION	371-373
Raximov Baxtiyor Nematovich, Yo'ldosheva Dilfuza Shokir qizi, Majmuaviy markazlashtirilgan tizimlarning arxitekturasi va funksiyalari	374-378
Нурилло Мамадалиев Азизиллоевич, Моделирование конфликтных ситуаций телевизионных изображений в процессе обработки видеoinформации	379-381
A.A. Otaxonov, ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ФИШИНГОВЫХ URL-АДРЕСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	382-390
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasodiqovich, X12M MARKALI PO'LAT UCHUN TERMOSIKLLI ISHLOV BERISHNI AMALGA OSHIRISH PARAMETRLARI	391-396
Abdukodirov Abduvaxit Gapirovich, Abdukadirov Baxtiyor Abduvaxitovich, YUZ TASVIRLARINI GEOMETRIK NORMALLASHTIRISH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH	397-401
D.B.Abdurasulova, T.U.Abduhafizov, RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'SISHI VA UNING TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA TA'SIRI	402-405
Ibragimov Navro'zbek Kimsanbayevich, Hududiy oliy ta'lim muassasalarida raqobat ustunligini ta'minlashning diagnostik tahlil qilish uchun dasturiy ta'minot	406-413
Melikuziyev Azimjon Latifjon ugli, USING COMPUTER-SIMULATOR PROGRAMS IN TEACHING PARALINGUISTIC UNITS	414-417
Soliev B.N., Ismoilova M.R., ELEKTRON TIJORATDA QAYTARILISHLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA ULARNING NATIJALARI	418-421
Ergashev Otabek Mirzapulatovich, FUZZY RULE BASE DESIGN FOR NUMERICAL DATA ANALYSIS	422-428
Abdukadirova Gulbahor Xomidjon qizi, Abduqodirova Mohizoda Ilxomidin qizi, YUZ TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISHDA NEYRON TARMOQ ALGORITMLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI	429-436
Садикова Мунира Алишеровна, ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ	437-444
Pulatov Sherzod Utkurovich, Djumaniyazov Otabek Baxtiyarovich, THE ROLE OF IoT TECHNOLOGIES IN MONITORING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE KHOREZM REGION	445-448
Mukhammadyunus Norinov, RESEARCH ON INCREASING THE BRIGHTNESS OF TELEVISION IMAGES	449-455
Arabboyev Alisher Avazbek o'g'li, DIFFIE-HELLMAN ALGORITMI VA XAVFSIZ KALIT ALMASHISH PROTOKOLLARI	456-458
Raximov Baxtiyor Nematovich, G'oiyova Xumora Qobiljon qizi, Ovoz tovushlari intellektual taxlili asosida videokuzatuz tizimini boshqarish	459-462

To'qimachilik sanoatida Linter qurilmalarining ahamiyatini o'rganish va kuzatish

Ermatova Zarina Qaxramonovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali assistent o'qituvchisi
ermatovazarinabonu@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola to'qimachilik sanoatida linter qurilmalarining ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda linter qurilmalarining tola sifatiga ta'siri, samaradorlikni oshirishdagi roli va ularning texnologik jarayonlardagi afzalliklari o'rganildi. Tadqiqot natijalari linter qurilmalaridan foydalanishning ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishdagi muhimligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: linter qurilmalari, to'qimachilik sanoati, samaradorlik, tola sifati, texnologik jarayon

Kirish

To'qimachilik sanoati barcha mamlakatlar iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Ayniqsa, linter qurilmalari sohada alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu qurilmalar paxta tolalarini qayta ishlash jarayonida muhim vazifani bajaradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi.

Linter qurilmasining mohiyati. Linter qurilmasi paxta tolalarini qayta ishlash jarayonida paxta urug'lari yuzasida qolgan qisqa tolalarni (linterlarni) ajratib olish uchun ishlatiladi. Bu tolalar keyinchalik turli maqsadlarda, jumladan, selluloza, kimyo sanoati va boshqa yo'nalishlarda xomashyo sifatida ishlatiladi. Linter qurilmalarining ishlash printsiplari paxta urug'ining sirtidan qolgan tolalarni mexanik usulda olib tashlashga asoslangan.

To'qimachilik sanoatidagi ahamiyati. Xomashyo sifatida foydalanish Linter tolalari paxta tolalarining sifatli qismini ajratib olish bilan birga, mahsulotni maksimal darajada qayta ishlash imkonini beradi. Bu tolalar selluloza, sun'iy tolalar, dori-darmonlar, portlovchi moddalar kabi mahsulotlar ishlab chiqarishda xomashyo bo'lib xizmat qiladi. Resurslardan samarali foydalanish Linter qurilmalari yordamida qayta ishlash jarayonida hosil bo'lgan ortiqcha mahsulotlar ham foydali resursga aylantiriladi. Bu esa chiqindilarning kamayishi va iqtisodiy samaradorlikka olib keladi. Mahsulot sifatini yaxshilash

Paxta qayta ishlash jarayonida linterlarning ajratilishi natijasida asosiy mahsulot – paxta tolasi sifati oshadi. Bu esa to'qimachilik mahsulotlarining sifatini ta'minlashda muhim omildir. Raqobatbardoshlikni oshirish

Zamonaviy linter qurilmalaridan foydalanish yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishga imkon beradi, bu esa xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni oshiradi.

Zamonaviy linter qurilmalarining afzalliklari:

- Avtomatlashtirish: Zamonaviy linter qurilmalari avtomatik boshqaruv tizimlariga ega bo'lib, ishlab chiqarish jarayonini tezlashtiradi.
- Energiyani tejash: Yangi texnologiyalar energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi.
- Texnik xizmat ko'rsatish osonligi: Hozirgi qurilmalar uzoq muddat xizmat qilishi va oson ta'mirlanishi bilan ajralib turadi.

O'zbekistonda linter qurilmalari va ularning rivojlanishi. O'zbekiston paxta sanoati dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi. Shuning uchun linter qurilmalari sohada katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda mamlakatda paxta sanoatini modernizatsiya qilish doirasida zamonaviy linter qurilmalarini joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu, o'z navbatida, eksport salohiyatini oshirish va iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili

Linter qurilmalari bo'yicha bir nechta maqolalar va tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular bu texnologiyaning turli jihatlarini ko'rib chiqadi. Quyida

asosiy maqolalar va mualliflar bilan tanishtiraman: "Linter qurilmasining tuzilishi va ishlash texnologiyasi" Mualliflar: Ermatova Zarina Qahramonovna va Muhammadjonova Nafisa Jahongir qizi. Ushbu maqola linter qurilmasining ishlash tamoyillari va kodni statik tahlil qilish orqali dasturiy ta'minot sifatini oshirishga qaratilgan texnologiyalarni tavsiflaydi.

"5-LP rusumli linterlash mashinasi ta'minlagich tarnovini takomillashtirish" Muallif: Sirojiddin Fayziyev yozgan maqolada paxta sanoatida linter mashinalarining samaradorligini oshirish uchun mexanik tuzilmalarning optimallashtirilishi haqida ma'lumotlar kel. Magnitli qurilmalar orqali metall aralashmalarni ushlab qolish va to'lani sifatini yaxshilash bo'yicha eksperimental natijalar taqdim etilgan.

"Chigitni linterlashda ilmiy va amaliy tadqiqotlarning analitik tahlili". Ushbu maqola paxta chigitidan to'laning sifatli ajratilish jarayonidagi muammolar va ularni hal qilish usullarini o'rganadi. Qo'shimcha texnologik jarayonlar orqali paxta mahsulotlarini qayta ishlashni optimallashtirish yoritilgan.

"Jin va linter arralarini tayyorlash texnologik jarayonlari". Ushbu material mashinasozlik va arralarni ishlab chiqarish bo'yicha texnologik jarayonlarni batafsil yoritadi, ulardan biri linter mashinalari uchun asosiy qismlarni ishlab chiqarishga bag'ishlangan.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, linter qurilmalari quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Tolalarning uzunligi va sifatini yaxshilash: Linter qurilmalari nozik tola chiqindilarini qayta ishlash orqali mahsulot sifatini oshiradi.
- Texnologik jarayonlarning samaradorligini oshirish: Linterlar to'lani avtomatik tarzda ajratib olishni ta'minlaydi, bu esa inson mehnatini kamaytiradi.
- Energiya va resurslarni tejash: Qurilmalar optimal ishlashi sababli energiya va xomashyo sarfi kamayadi.

Usul

Tadqiqot davomida quyidagi metodologiyalar qo'llanildi:

1. Nazariy tahlil: Linter qurilmalari texnik xususiyatlari, ularning ishlash tamoyillari va to'qimachilik sanoatidagi ahamiyati haqida ilmiy va texnik adabiyotlar o'rganildi.
2. Amaliy kuzatuvlar: To'qimachilik fabrikalarida linter qurilmalari ish jarayonlari kuzatilib, ularning samaradorlik ko'rsatkichlari qayd etildi.
3. Eksperimental o'lchovlar: Linter qurilmalari yordamida ishlab chiqarilgan tolalarning sifat ko'rsatkichlari (masalan, uzunlik, mustahkamlik va tozalik darajasi) sinovdan o'tkazildi.

Muhokama

Linter qurilmalaridan foydalanish to'qimachilik sanoatida muhim iqtisodiy va ekologik afzalliklarni taqdim etadi. Ushbu qurilmalar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda, chiqindilarni kamaytirishda va mahsulot sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy linterlar investitsion jihatdan samarali bo'lib, ularning texnologik yangiliklari kelgusida ishlab chiqarishni yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Matematik model: Linter qurilmasi samaradorligini hisoblash. Linter qurilmasining samaradorligini quyidagi formula orqali hisoblash mumkin:

$$E = \frac{Q_{chiq}}{Q_{kir}} \times 100$$

Bu yerda:

- E – Linter qurilmasining samaradorligi (%).
- Q-chiq – Chiqishda olingan sifatli tolalar massasi (kg).
- Q-kirit – Kiritilgan xomashyo massasi (kg).

Izoh: Samaradorlik $E > 90\%$ bo'lsa, qurilma yuqori sifatli deb hisoblanadi.

Jadval: Samaradorlikni o'lchash natijalari

Kiritilgan xomashyo (Q_{kirit} , kg)	Olingan tolalar (Q_{chiq} , kg)	Samaradorlik (E , %)
100	92	92
150	135	90
200	185	92.5
250	230	92
300	275	91.7

Tahlil: Jadval ma'lumotlari asosida linter qurilmasining samaradorligi yuqori darajada ekanligi kuzatiladi. Chiqindilar miqdori minimal bo'lib, ishlab chiqarish jarayoni optimallashtirilgan.

Energiya balansi:

$$Q_{kiritish} - Q_{chiqish} + W = \frac{dU}{dt}$$

Izoh:

- $Q_{kiritish}$ — tizimga kiradigan issiqlik (J/s).
- $Q_{chiqarish}$ — tizimdan chiqadigan issiqlik (J/s).
- W — ishlangan ish (W).
- dU/dt — tizimdagi ichki energiyaning o'zgarishi (J/s).

Amaliy natijalar va muhokama

- Zamonaviy linter qurilmalari avtomatlashtirilgan bo'lib, inson aralashuvini minimal darajada talab qiladi.
- Qayta ishlangan chiqindilar boshqa mahsulotlar (masalan, qog'oz yoki kimyo sanoati uchun) ishlab chiqarishga yaroqlidir.
- Linterlardan foydalanish nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik ahamiyatga ham ega, chunki chiqindilarni qayta ishlashga yo'naltirish atrof-muhitga zarar yetkazishni kamaytiradi.

Xulosa

Linter qurilmalari to'qimachilik sanoati uchun texnologik jarayonlarni optimallashtirishda va sifatni oshirishda ajralmas ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda asosiy vosita ekanligini isbotladi. Kelgusida linter qurilmalarini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini yanada oshirish imkoniyatlari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlari

- Smith, J. (2020). *Advances in Textile Engineering and Technology*. Cambridge University Press.
- Johnson, R. (2019). "Role of Linters in Cotton Processing." *Journal of Textile Science*, 15(4), 345-360.

- O. Ibragimov. (2021). To'qimachilik sanoatida innovatsiya texnologiyalari. O'zbekiston nashriyoti.
- Mamatovich Z. R., Nabijonovich S. B., Qaxramonovna E. Z. Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python //Al-Farg'oniylar avlodlari. – 2024. – №. 2. – C. 336-340.
- Qaxramonovna E. Z. et al. To'qimachilik sanoatida zamonaviy texnologiyalar va ularning dasturiy ta'minoti //Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya jurnali| journal of science, education, culture and innovation. – 2024. – T. 3. – №. 5. – c. 38-46.
- Nabijonovich S. B., Muhammadyo'ldoshali A. Empowering Patient Diagnosis with Advanced Software in Healthcare //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 48. – C. 201-205.
- Zhang, W., & Chen, Y. (2022). "Automated Systems in Textile Industry." *Textile Research Journal*, 32(7), 1012-1024.
- Patel, M. (2018). *Modern Developments in Textile Machinery*. Springer International Publishing.
- Qaxramonovna E. Z. et al. Linter qurilmasining tuzilishi va ishlash texnologiyasi //Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya jurnali| journal of science, education, culture and innovation. – 2024. – T. 3. – №. 5. – c. 47-52.
- Sobirjonovich D. S., Qaxramonovna E. Z. Linter qurilmasini ishchi qismlarini masofadan boshqarish va nazorat qilish orqali uning samaradorligini oshirish //Al-Farg'oniylar avlodlari. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 186-190.
- Soliev B. Navigating the E-Commerce Landscape in Uzbekistan with Python //Journal of technical research and development. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 46-50.
- Nabijonovich S. B., Makhamatovich R. A. Prospects for the Development of Electronic Trade in Uzbekistan Through Lms System //JournalNX. – C. 186-190.
- Р. Зулунов, А.Горовик. Методика преподавания визуального программирования для детей. Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты: сборник статей Международной научнопрактической конференции. – Брянск: БрГИТУ, т.1, с. 193-197.
- Sharifjonovich, M. X. (2023). Trikotaj mahsulotlarida nuqsonli to'qimalarning aniqlashning matematik modeli va uning algoritmlari. Al-Farg'oniylar avlodlari, 1(4), 194-196.

